

9º seminário docomomo brasil
interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente
brasília . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

Mesa: espaços de esporte e lazer

Andrey SCHLEE*

A exposição e o catálogo *Brazil Builds - Architecture New and Old*, chancelaram internacionalmente a qualidade da arquitetura brasileira, particularmente a moderna. A seleção de obras incluída na mostra e na publicação é significativa, especialmente quando consideramos aquelas executadas no período 1936-1942. No entanto, entre os programas destinados ao esporte e ao lazer, comparecem apenas os emblemáticos edifícios projetados por Oscar Niemeyer para a Pampulha: o Cassino, a Casa do Baile e o Yacht Club. Em solo brasileiro, anos depois, mas a exemplo da mostra americana, foi organizada a exposição *Quando o Brasil era Moderno* e publicado o livro correspondente: *Guia de Arquitetura 1928-1960*. Desta vez foram incluídos o Parque do Flamengo (de Affonso Eduardo Reidy), a Piscina Coberta de Água Branca (de Ícaro Castro Mello), a Colônia de Férias do Instituto de Resseguros (de M.M.M. Roberto), o Estádio Olímpico Nacional – não executado (de Oscar Niemeyer), o Parque Ibirapuera (de Oscar Niemeyer), o Ginásio do Clube Paulistano (de Paulo Mendes da Rocha) e, mais uma vez, o conjunto da Pampulha. Poder-se-ia lamentar a ausência de outras construções, como o Estádio Olímpico Nacional – o Maracanã (de Raphael Galvão, Pedro Paulo Bastos, Antônio Carneiro e Orlando Azevedo) ou o Pavilhão de São Cristóvão (de Sérgio Bernardes), mas sempre estaria faltando algum edifício importante. Como que buscando colaborar com a realização de um “inventário” ampliado da arquitetura moderna brasileira destinada aos **Espaços de Esporte e Lazer**, a Comissão Científica do 9º Seminário Docomomo selecionou quatro trabalhos: o que trata do Ginásio do Grêmio Náutico União, projeto de Ícaro de Castro Mello, erguido em Porto Alegre em 1955; o que analisa o Clube de Regatas Jaó, de Sérgio Bernardes, executado em Goiânia no final da década de 1960; o que discute a arquitetura de cinemas e clubes da Serra Gaúcha, de 1930 a 1970; e o que explora a Passarela do Samba de Oscar Niemeyer (o abrigo e o monumento do carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro). A idéia principal é permitir uma discussão focada no tema esporte e lazer a partir de estudos de caso específicos e, principalmente, das fontes documentais utilizadas para a compreensão, valoração e preservação do patrimônio moderno brasileiro.